

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 2 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

КОММУНИКАТИВНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ

*Арысланбаева Анора Бердаховна*¹

¹ Нукусский государственный педагогический институт им. Аженияза ассистент преподаватель кафедры Общей педагогики и психологии

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы взаимоотношения преподавателя со студентами повышения профессиональных качеств и организационных моделей квалификации у студентов на основе коммуникативно - деятельностного подхода к образовательному процессу, важность избирательного запоминания, волевого и умственного напряжения, эмоциональный подъём, развитие воображение как студентов, так и преподавателей.

Ключевые слова: развитие мышления, воображения, коммуникативно-деятельностный подход, компетенция саморазвития.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время общество предъявляет высшей школе более высокие требования. Национальная программа по подготовке кадров, а также реализация Государственной программы «Гармонично развитое поколение» предусматривают кардинальное повышение уровня и качества всей системы образования.

В образовательных и исследовательских учреждениях развитых стран проводятся исследования по приоритетности подготовки многоязычных кадров, совершенствования многоязычного образования, повышения профессиональных качеств и организационных моделей квалификации учителей начальных классов на основе коммуникативно - деятельностного подхода к образовательному процессу.

«Целью высшего образования республики является обеспечение подготовки квалифицированных, конкурентоспособных кадров, отвечающих современным требованиям,

способных обеспечить научно-техническое, социальное и культурное развитие республики и обладающих высокими духовными и нравственными качествами»,- пишется в Национальной программе.

Методы

Процесс подготовки специалистов в высшей школе невозможно ограничить только приобретением знаний, умений и навыков по определённым дисциплинам. В современных условиях необходима серьёзная качественная перестройка учебного процесса. В этой связи особое значение приобретает проблема активизации познавательной деятельности студентов высшей школы. Одним из важнейших показателей профессиональной готовности будущего учителя являются его совершенствования коммуникативной компетентности.

В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении государственных образовательных стандартов среднего и среднего специального, профессионального образования» от 6 апреля 2017 года № 187 определены основные (ключевые) и предметные компетенции. «На основе приоритета преемственности, принадлежности, личности интересов обучающихся в Республике Узбекистан формируются следующие основные компетенции в соответствии с их возрастными особенностями». Ключевые (базовые) компетенции представлены следующими компетенциями:

1. Коммуникативная компетенция
2. Компетенция работы с информацией
3. Компетенция саморазвития
4. Социально активная гражданская компетенция
5. Национальная и межкультурная компетенция
6. Компетенция математической грамотности, знания и использования научно-технических новшеств.

Педагогическая деятельность является сложно организованной системой ряда деятельностей: самая важная из них – деятельность преподавателя, обучающего непосредственно.

Результаты и Обсуждение

Немаловажная роль для обучения отводится отбору учебного материала. Он должен обладать высокой образовательной ценностью, а также быть доступным для студентов, образцовым, необходимым материалом.

В современной системе образования претерпевает изменения и сама цель педагогического процесса. Если в традиционном подходе цель в основном определялась как подача, развитие и формирование знаний, умений и навыков учащимся, опираясь на стандарт образования, то в настоящее время обязательно нужно учесть цель как:

- развитие когнитивных качеств учащихся;
- развитие креативных качеств учащихся;
- развитие рефлексии учащихся и преподавателей;
- взаимообучение;
- защита учащимися творческих работ;

- развитие организаторских качеств учащихся;
- Творческое освоение учащимися образовательных стандартов и т.д.

Задача вузовского образования – обеспечение преемственности и дифференцированное ее развитие: изучение состояния данной компетентности у абитуриента; коррекция и развитие компетентности у студента; стимулирование и ориентация выпускника на ее совершенствование. Таким образом, вся образовательная среда вуза работает на развитие у будущего учителя универсальной личностной компетентности.

В педагогическом процессе во взаимоотношении преподавателя со студентами творчество предполагает тонкость наблюдения за явлениями, избирательное запоминание существенного, волевое и умственное напряжение, эмоциональный подъём, яркое воображение как студентов, так и преподавателей.

На современном этапе в педагогический процесс вошли и часто пользуются понятиями пассивный метод, активный метод и интерактивный метод. На наш взгляд, разграничение методов обучения обусловлено тем, что каждый учитель по-своему применяет тот или иной метод обучения. Всё зависит от учителя, от его мастерства, от поставленной им цели - быть методу обучения пассивной, активной или интерактивной. В педагогической литературе мы встречаем названия методов обучения: «инсерт», «бумеранг», «кластер», «мозговой штурм», «кубики», «синквэйн», «карта разума» и т.д. Красивые названия, согласитесь, но они так и останутся звучащими, если учитель не приложит своё профессиональное мастерство в применении этих методов обучения. Метод это главный инструмент педагогической деятельности. Именно с его помощью производится продукт обучения, осуществляется взаимодействие учителей и учащихся.

Отсюда и вывод, метод обучения не может быть пассивным, активным или интерактивным изначально, его делают таковым учитель по мере своей профессиональной подготовленности.

В учебных заведениях применяются различные виды этих методов, где методы сливаются с формами и средствами, например:

- лекции-дискуссии;
- мозговой штурм;
- анализ альтернатив;
- карта разума;
- ТРИЗ (теория решения изобретательских задач);
- деловые и ролевые игры;
- Каждый учит каждого и т.д.

« Важной задачей учителя на современном этапе является овладение новыми педагогическими и информационными технологиями, приёмами опроса, развития мыслительных способностей и культуры речи учащихся», - пишет Р.Д.Ишмухамедов в своей книге «Инновации в образовании и воспитании». Во введении было указано на то, что меняется цель деятельности учителя, чтобы отвечать современным требованиям жизни общества. «Чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда, - пишет И.П.Подласый,- педагогу необходимо знание как минимум трёх технологий: продуктивной (предметно-ориентированной), щадящей (лично-ориентированной), технологии сотрудничества (партнёрства)».

Значит, приоритетными задачами в деятельности учителя являются:

- учить учащихся мыслить;
- учить к самостоятельности в приобретении знаний;
- научить учащихся к совместной деятельности;
- развивать творческую активность учащегося и т.д.

Общеизвестно определение педагогической технологии В.П.Беспалько, которое четко раскрывает сущность этого понятия. А именно, педагогическая технология – система организации учебного процесса, основанная на психолого-педагогических закономерностях, дающая управляемый, воспроизводимый педагогический результат. Японский педагог-психолог Сакомото обращает внимание на процесс мыслительной деятельности в педагогическом процессе, он пишет: «Педагогическая технология – систематизированное обучение на основе системного способа мышления».

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов:

- постановка познавательной задачи;
- деление группы в малые подгруппы;
- раздача дидактического материала;
- планирование работы индивидуально в малых группах;
- обсуждение общего задания в малых группах;
- презентация работ малых групп;
- Общий вывод о работе группы и о достижении поставленной задачи.

Чтобы занятие стало интерактивным, организуются индивидуальная, парная, в тройках, в четвёрках и работа в малых группах.

Внедрение интерактивных методов обучения помогает создавать обратные связи, развивающие у студентов навыки критического мышления, способности анализировать полученную информацию, участвовать в обсуждениях, а также самостоятельно принимать решения. Используя современные методы обучения, преподаватель становится не только источником знаний, но и субъектом, активизирующим и направляющим учебный процесс, формирующим знания, прививающим у студентов интерес к самостоятельному поиску в приобретении новых знаний, что, несомненно, повышают профессиональную компетентность.

Существенным моментом работы педагога является коммуникация и понимание студента. Понимание значит систематическое становление на позицию студента. Педагогические действия, таким образом, являются коммуникативными, диагностическим актом. Таким образом, учебный процесс представляет собой целенаправленное воздействие преподавателя на коллектив студентов и отдельного студента для достижения заданных результатов обучения.

Управлять – это не подавлять, не навязывать процессу ход, противоречащий его природе, а наоборот, максимально учитывать природу процесса, согласовывать каждое воздействие на процесс с его логикой. Для этого необходимо внедрять в учебный процесс новшества современной педагогики, которые способствовали бы активизацию познавательной деятельности студентов.

Развитию мыслительной деятельности обучающихся и применение интерактивных методов обучения, каковыми являются: учебные дискуссии; деловые и ролевые игры; работа в парах, тройках, в малых группах; соревнования; реклама собственных проектов; отстаивание своей позиции любыми способами и мн. др.

По своей сути эти интерактивные методы обучения являются особой формой коммуникации. Предложенные преподавателем педагогические ситуации должны быть направлены на формирование познавательных, мыслительных способностей, самостоятельности мышления, творческого подхода к решению проблемы, заложенной в ситуации.

Средства обучения, выраженные в речи, предложениях, словах, знаках, называются вербальными. Вербальные средства используются на занятиях, во время общения с целью логического изложения материала, повторения с использованием различных видов беседы, управления педагогическим процессом.

Общение – межличностный процесс, в котором проявляется активность личности в виде обмена информацией. В общении происходит обмен знаниями, духовными ценностями, установками, побуждениями; общение влияет на эмоциональную, волевую и интеллектуальную сферы личности.

Заключение

Таким образом, применение интерактивных методов и эффективных технологий обучения, а самое главное инновационный подход к своей профессиональной деятельности преподавателя, стимулируют интеллектуальную активность обучающихся, способствуют развитию у студентов коммуникативной компетентности, помогают установить тесную связь в совместной исследовательской деятельности студентов и преподавателей кафедры определённого направления. В речи преподаватель полностью выражает себя: душу, интеллект, эмоции, волю, характер, темперамент, ораторское искусство, отношение к учащемуся и предмету. Отсюда, в современности, чаще всего определяют три стиля педагогического общения: авторитарный, демократический, либеральный (попустительский).

Литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении государственных образовательных стандартов среднего и среднего специального, профессионального образования» от 6 апреля 2017 года № 187 // Народное слово. - Ташкент, 2017. - 7 апреля. - С. 1-2.
2. Боно. Э. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных задач/ Эдвард де Боно // - 2015 - М.
3. Варникова, О.В. Формирование профессиональной компетентности студентов высшей школы в процессе иноязычной подготовки: дис.д-ра пед. наук: 13.00.08 / О.В. Варникова. – Пенза.
4. Хамроев, А.Р. Проектирование творческой деятельности учащихся в обучении родному языку: автореф. дис. докт. пед. наук (DSc): 13.00.02 / Ташкент: ТГУУЯЛ им. Алишера Навои, 2020.
5. Антонова Е. С. "Методика преподавания русского языка: коммуникативно-деятельностный подход: учебное пособие."
6. **Высоцкая И. В.** "Коммуникативный подход в практике преподавания."

7. **Эльсиева М. С.** "Особенности коммуникативного общения младших школьников."
8. **Коллектив авторов.** "Коммуникативно-деятельностный подход на уроках литературного чтения в начальной школе."
9. **Коллектив авторов.** "Коммуникативно-деятельностный подход и формирование риторической компетенции."
10. **Козырева Д. Е.** "Коммуникативно-деятельностный подход в обучении иностранному языку на начальной ступени обучения в школе."
11. **Королёв С. И.** "Коммуникативный подход к преподаванию иностранного языка."
12. **Лисина М. И.** "Концепция генезиса общения."
13. **Иванов И. П.** "Коллективное творческое воспитание."
14. **Асмолов А. Г.** "Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения."
15. **Дусавицкий А. К., Кондратюк Е. М., Толмачева И. Н., Шилкунова З. И.** "Урок в развивающем обучении: Книга для учителя."
16. **Петерсон Л. Г., Кубышева М. А., Кудряшова Т. Г.** "Требования к составлению плана урока по дидактической системе деятельностного метода."